

Sección 5, Tema A, Actividad 1

Relaciones Lineales y Patrones

Una función expresa una relación especial de dependencia entre variables. Por ejemplo, considere el número de palillos necesarios para hacer un renglón de cuadrados. El número de palillos necesarios depende del número de cuadrados que deseamos hacer. Si llamamos P al número de palillos y C al número de cuadrados, podríamos decir que P es una función de C . En este caso, C es llamada *variable independiente* y P la *variable dependiente* –el valor que tome T depende del valor que decidamos tomar para C .

En esta Sección exploraremos la dependencia de una variable sobre otra con la ayuda de una hoja de cálculo.

Haga un renglón de cuadrados usando palillos. Los cuadrados contiguos tienen un lado en común, como se indica en la figura.

Problema A1

¿Cuántos palillos serán necesarios para construir un cuadrado? ¿Para dos cuadrados? ¿Para cinco cuadrados? Haga una tabla para estos valores.

Cuadrados	Palillos
1	4
2	
3	
4	
5	

Problema A2

Construya una expresión simbólica que describa al número de palillos como función del número de cuadrados

Problema A3

¿Cuántos palillos adicionales se necesitan por cuadrado adicional? Esto nos proporciona una regla recursiva para el número de palillos.

Los Problemas en la parte A están adaptados de *IMPACT Mathematics Course 2*, desarrollado por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 32.

http://www.sosporalinea.com/CH

Sección 5, Tema A, Actividad 2

Relaciones Lineales y Patrones (Tutorial Hoja de Cálculo)

Debido al desarrollo tecnológico, las hojas de cálculo han evolucionado desde las prácticas manuales de conteo hasta convertirse, hoy día, en poderosas herramientas para el modelado matemático. Una hoja de cálculo electrónica es un entramado de celdas, en donde cada celda es identificada por la etiqueta de una columna y la de un renglón.

Esta Actividad del Tema A está diseñada para aquellos que no tienen mucha, o ninguna, experiencia usando hojas de cálculo electrónica. Si usted está familiarizado con las hojas de cálculo electrónicas, por favor avance al siguiente tema, en donde se trata de usarla, no de aprender a hacerla.

Celdas

Para los propósitos de este tutorial, cada celda está etiquetada con una letra que denota la columna en la que está –empezando con la letra A- y un número que denota el renglón en el que está –empezando por el 1. Por ejemplo, la celda en la segunda columna y el tercer renglón está denotada por B3. Se hace énfasis en ello aunque parezca trivial porque es un error muy común el invertir las etiquetas para la columna y el renglón.

Cada celda sólo puede contener un dato o pieza de información y existen varios tipos de datos que pueden contenerse en ellas. Para ingresar datos a una celda, simplemente seleccione la celda con el Mouse. Un rectángulo estará entonces señalando la celda elegida en cada ocasión y en general usted puede moverse a cada celda en la vecindad de ésta usando las flechas de desplazamiento en el tablero de su máquina. Una celda puede entonces contener datos de texto, tales como una palabra o un título, o números en muchos formatos (enteros, decimales o pesos y centavos, entre otros).

Una celda también puede contener un cálculo matemático; esto es hecho típicamente mediante el recurso sintáctico de escribir un signo de igual (“=”) en la celda seguida por el algoritmo requerido, como el que se muestra en la figura:

	A	B	C
1			
2			
3			
4		=5+4	
5			
6			
7			

Cuando se hacen cálculos, el signo de igual es muy importante pues sin él, un programa de hoja de cálculo comúnmente toma los símbolos como texto. Las computadoras usan ciertos caracteres para cada una de las operaciones como sigue:

Suma: usa +. Tecleando “=6+7” en una celda desplegará el resultado, 13

Substracción: usa – Tecleando “=8-3” en una celda desplegará el resultado, 5.

Multiplicación: usa *. Tecleando “=5*6” en una celda se desplegará 30. No use la letra x para la multiplicación en una hoja de cálculo.

División: usa /. Si tecleamos “=12/3” se desplegará el 4.

Potenciación: usa $^$. Al teclar " $=4^3$ " desplegará 64.

Importante: ¡No teclee las comillas usadas en los ejemplos!, pues no son parte de ninguna fórmula. Si usted lo hace, el programa de hoja de cálculo interpretará automáticamente que lo que usted quiere escribir es texto, y no calculará nada.

Incluso cuando sean desplegados los resultados de un cálculo, la hoja de cálculo recuerda los detalles del cálculo. Si usted apunta con el Mouse una celda con cálculos, usted puede verlos detalladamente en la pantalla.

Fórmulas

El poder de las hojas de cálculo descansa en el uso de las fórmulas. Cada celda en una hoja de cálculo es capaz de contener una fórmula. Una fórmula en una celda puede realizar un cálculo usando los valores puestos en otras celdas.

En este punto puede ser importante una demostración de esto. Suponga que usted desea hacer una lista de números consecutivos. Usted podría simplemente ingresar los valores de cada número en las celdas, o usted puede crear una fórmula para realizar la misma tarea.

Primero, teclee el valor 1 en la celda A1. En la celda A2, teclee " $=A1+1$ " en lugar de teclear el valor. El uso de A1 es una *referencia* a la celda A1, y el cálculo será hecho con cualquier número que esté en la celda A1. Ya que ese valor era 1, en la celda A2 será desplegado el número "2".

Puede continuarse haciendo esto en otras celdas de la hoja de cálculo. Continúe la lista introduciendo en la celda A3 " $=A2+1$ " e ingresando en la celda A4 " $=A3+1$ ". En pantalla deberán aparecer listados los números 1,2,3,4 como se indica en la figura:

	A	B	C
1	1		
2	=A1+1		
3			
4			
5			
6			
7			
8			

	A	B	C
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5			
6			
7			
8			

Cambios dinámicos

La mayoría de los programas de Hoja de Cálculo incluyen la facilidad de actualizar todos los valores en la hoja de cálculo cada vez que es cambiado uno de ellos. En el último ejemplo, la celda A2 fue definida como una unidad más de lo que había en la celda A1, la celda A3 como una unidad más de las que había en la celda A2, y la celda A4 como una unidad más de las que había en la celda A3.

Cambie el valor en la celda A1 a 23 y observe qué ocurre.

Una vez que es ingresada una fórmula, pueden ser ensayados muchos valores fácil y rápidamente usando esta característica. Los usuarios pueden crear hojas de cálculo para simular modelos de crecimiento de la población e instantáneamente juzgar los

efectos a largo plazo de un cambio actual. En las economías familiares, esta característica permite la actualización rápida de un presupuesto o de un plan de retiro. En muchas profesiones, la habilidad de usar hojas de cálculo se convertido en algo importante como la habilidad de usar un software de procesamiento de textos.

Llenando celdas con fórmulas

En el ejemplo anterior, usted tecleó la misma clase de fórmula varias veces.

En la celda A2: "A1+1"

En la celda A3: "A2+1"

En la celda A4: "A3+1"

Todas estas fórmulas pueden ser interpretadas como "Tome el valor de la celda de anterior y súmele 1".

Una de las habilidades más notables de las hojas de cálculo es que los usuarios pueden *llenar* un grupo de celdas con los procesos contenidos en una fórmula de tal manera que las posiciones relativas de sus componentes son actualizadas a la nueva locación.

Por ejemplo, posicione el cursor en la celda A4 y mantenga el Mouse oprimido mientras lo arrastra hasta la celda A10. Las celdas desde la A5 hasta la A10 aparecerán oscuras, mientras que la A4 permanece seleccionada.

	A	B	C	D
1	1			
2	2			
3	3			
4	4			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Encuentre ahora el comando "Rellenar hacia abajo" y selecciónelo. En una hoja de cálculo electrónica, el comando Rellenar está en el menú Edición. El patrón al que diste inicio en las celdas A1 hasta la A4 debiera continuar hasta la celda A10. Todavía más importantemente, las fórmulas usadas en las celdas A2 hasta A4 debieran continuar, de tal manera que al cambiar el valor en la celda A1 también se cambien los números en la hoja de cálculo entera.

Formas Cerradas y Reglas recursivas

En el Tema A de la Sección 3 encontramos tablas que podían ser descritas mediante reglas diferentes.

Una *regla de forma cerrada* es una regla que describe cómo tomar una entrada y una salida y determinar una salida de manera directa. Por ejemplo, la regla "tome la entrada, multiplíquela por 4, luego sume 2" es una regla de forma cerrada. En una hoja de cálculo, una regla de forma cerrada puede ser expresada en dos columnas: a la izquierda la columna correspondiente a las entradas y a la derecha, la columna con las correspondientes salidas.

La regla antes descrita podría ser expresada en una hoja de cálculo ingresando la siguiente fórmula a la celda B1:

$$"=A1*4+2"$$

Esta fórmula toma el valor que se ha ingresado en la celda A1, lo multiplica por 4 y luego le añade 2. Para producir la información en otras celdas, Rellene hacia abajo la fórmula desde B1 hasta B10. En B2 usted debiera tener " $A2*4+2$ " y así sucesivamente.

Una *regla recursiva* es una regla que describe cómo proceder desde una entrada a la siguiente. Una regla recursiva para la tabla de salidas que hemos creado podría ser "La primera salida es 6, para obtener cualquier otra salida, tome la última salida y súmele 4". Piense en cómo puede usted ingresar esta regla a la hoja de cálculo en la columna C, antes de leer la siguiente sugerencia.

Sugerencia: Ingrese el número 6 en la celda C1, luego ingrese " $=C1+4$ " en la celda C2. Finalmente, rellene hacia abajo la fórmula desde la celda C2 a la C10. *Importante* es no rellenar hacia abajo desde la celda C1, ya que esta celda no contiene ninguna fórmula y en todo caso obtendría una columna con el número 6 en cada celda.

	A	B	C	D
1	1	6	6	
2	2	10	10	
3	3	14	14	
4	4	18	18	
5	5	22	22	
6	6	26	26	
7	7	30	30	
8	8	34	34	
9	9	38	38	
10	10	42	42	
11				
12				
13				
14				

Las reglas de forma cerrada y recursiva pueden trabajar coordinadamente. Existen muchas situaciones en donde un tipo de regla describe más fácilmente una situación. Estaremos usando ambos tipos de reglas, así que asegúrese de sentirse cómodo con ambas.

Gráficas

Aunque las hojas de cálculo tienen la habilidad de crear gráficas de diversos estilos, la mayoría de ellas incluyen una herramienta automática para graficar. Para crear una gráfica, primero ilumine las celdas que desea usar para construir la gráfica. En su hoja de cálculo, ilumina las celdas desde la A1 hasta la B10 eligiendo primero la celda A1 y arrastrando el Mouse mientras mantiene el botón oprimido y soltarlo hasta cuando el cursor esté sobre la celda B10.

	A	B	C	D
1	1	6	6	
2	2	10	10	
3	3	14	14	
4	4	18	18	
5	5	22	22	
6	6	26	26	
7	7	30	30	
8	8	34	34	
9	9	38	38	
10	10	42	42	
11				
12				
13				
14				

Encuentre la herramienta de graficación, usualmente a la mano en un icono en lo alto de la pantalla que luce como una gráfica. Al seleccionarlo aparece una ventana de diálogo preguntando acerca del tipo de gráfica que le gustaría usar; ésta elección dependerá de la situación que se representa, pero para este ejemplo, selecciones una gráfica de líneas. Asegúrese de seleccionar una gráfica que posiciona los valores de la primera columna de información sobre el eje horizontal equis, y los de la segunda columna en el eje vertical. Si usted hace esto correctamente, la gráfica debiera lucir como un segmento rectilíneo que contiene diez puntos.

La mayoría de las herramientas de graficación permiten una visión preliminar de la gráfica antes de presentarla en la hoja de cálculo, y podría ser necesario que intente varias opciones antes de que la gráfica luzca en la forma en que usted lo quiere. Si usted tiene algún problema con esta característica, debiera usted consultar la función help o el manual del usuario para su programa de hoja de cálculo.

Sección 5, Tema A, Actividad 3

Relaciones Lineales y Patrones

Problema A4

Abra una hora de cálculo en su computadora e ingrese su tabla del Problema A1 en las primeras dos columnas. Cada celda en la primera columna contendrá el número de cuadrados en un renglón. La celda contigua a ella en la segunda columna contendrá el número de palillos necesarios para contruir tal número de cuadrados.

Problema A5

Use su programa de hoja de cálculo para crear una gráfica de los números en estas dos columnas.

En la hoja de cálculo podemos ingresar diferentes tipos de reglas funcionales.

Ejemplo: Regla de Forma Cerrada

La fórmula $y = 3x + 7$ expresa la variable independiente y como una función de la variable independiente x . Suponga que los valores de x aparecen en la primera columna a partir de la celda A2, y que los correspondientes valores de y son puestos en la tercera columna empezando en la celda C2. Debiera ingresarse primero en C2 como " $=3*A2+1$ " y luego rellenar hacia abajo para las celdas restantes.

Problema A6

Ingrese su fórmula del Problema A2 en la tercera columna de su hoja de cálculo. Compare los valores que se han calculado mediante el programa de la hoja de cálculo usando la fórmula con aquellos que usted ingresó a mano. ¿Son los mismos?

Problema A7

Ingrese su regla recursiva del Problema A3 en la cuarta columna de su hoja de cálculo. ¿Los valores calculados por el programa de su hoja de cálculo son como los que ingresó a mano?

Problema A8

Use su hoja de cálculo para crear una gráfica de las columnas entradas/salidas para cada una de sus reglas

http://www.scribd.com/doc/111111111

Sección 5, Tema B, Actividad 1

Pendiente

El concepto de pendiente es sumamente importante en matemáticas, y en este Tema exploraremos cómo puede ser usado para resolver problemas.

Problema B1

Tómese un minuto para pensar acerca de qué es lo que realmente sabe usted de la pendiente. ¿Qué significa? ¿Dónde se usa?

Usted pudiera estar familiarizado con la idea de pendiente como una medida de la inclinación. La fórmula para la pendiente usualmente es descrita como

$$\text{pendiente} = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x}$$

La pendiente de una línea frecuentemente es definida como la razón entre las variaciones vertical y horizontal. Otra forma de pensar en la pendientes es la magnitud del cambio de la variable dependiente para cada incremento de una unidad en la variable independiente. En otras palabras, conforme x cambia una unidad, ¿qué tanto cambia y ?

Problema B2

Qué pasa cuando usted trata de encontrar la razón del desplazamiento vertical al horizontal para el caso de una línea curva.

Problema B3

El dibujo enseguida muestra un cable anclado a una pared. Calcule la razón del desplazamiento vertical al horizontal para cada pareja de puntos P y Q, P y R, Q y R.

http://www.saboralinea.com/

Problema B4

Describe la diferencia entre la razón del desplazamiento vertical al horizontal par la gráfica en el Problema B4 y las razones para la gráfica de una línea recta.

El Problema B3 fue tomado de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por el Education Development Center, Inc. (New Cork: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 26. www.glencoe.com/sec/math

<http://www.saboralinea.com/cv>

Sección 5, Tema B, Actividad 2

Pendiente

He aquí las gráficas de nueve líneas rectas. Considerando la ecuación y la pendiente de cada línea, ¿Qué es lo que cambia conforme la pendiente va de positiva a negativa y, cuando la pendiente es más grande o más pequeña que 1?

<http://www.saboralinea.com/CH>

Problema B5

Considerando la siguiente gráfica, ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos R y S?

Problema B6

Encuentre la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos R y S en la figura anterior.

<http://www.saboralinea.com/cv>

Problema B7

Muchas personas describen la “pendiente” como una medida de la “inclinación” de una recta. ¿Cuál de las siguientes líneas rectas tiene la mayor pendiente? ¿Cuál línea parece ser más inclinada?

Problema B8

En un mismo sistema de coordenadas, construya tres líneas rectas con pendiente dos. Describa las coincidencias y las diferencias entre estas tres gráficas.

Problema B9

En un mismo sistema de coordenadas, construya tres líneas rectas con pendiente negativa. Describa las coincidencias y las diferencias entre estas tres gráficas.

Los Problemas B5 y B6 fueron tomados de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollado por el Education Development Center, Inc. (New Cork: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 27. www.glencoe.com/sec/math

<http://www.sopora.com/linea.com/cv>

Sección 5, Tema B, Actividad 3

Pendiente

Los arquitectos y los carpinteros suelen usar razones para describir y construir escaleras. La siguiente figura muestra la magnitud de los desplazamientos horizontal y vertical para cada escalón y para la escalera completa.

Problema B10

Un arquitecto está diseñando una escalera para una casa con una diferencia de 3 metros entre los pisos inferior y superior. La escalera tiene 18 escalones y un desplazamiento horizontal de 4.5 metros. ¿Cuál es la pendiente que tiene la escalera?

Problema B11

Encuentre el desplazamiento horizontal y vertical correspondientes a cada escalón (magnitud del tablero y del talud) en centímetros. ¿En qué razón están talud/tablero? Explique su respuesta.

Problema B12

Encuentre una escalera cercana y mida el talud y el tablero de un escalón. ¿Cómo podría usar esta información para estimar la altura total y el desplazamiento horizontal alcanzado por la escalera?

Problema B13

Diseñe una escalera con un desplazamiento horizontal total de 4.5 metros con escalones que tienen entre 15 y 20 centímetros de talud y la suma de las magnitudes del talud y el tablero está entre 34 y 35 cm. Todos los escalones debieran tener talud y tablero iguales entre sí. Su respuesta debiera incluir

- El número de escalones
- La altura de cada escalón (longitud del talud)
- El desplazamiento horizontal de cada escalón (tablero)
- El desplazamiento total horizontal logrado por la escalera

http://www.scribd.com/doc/111111111

- e. La razón talud/tablero de los escalones
- f. La razón desplazamiento horizontal total / desplazamiento vertical total de la escalera.

El Problema B10 al B13 fue tomado de *IMPACT Mathematics Course 3*, desarrollados por Education Development Center, Inc. (New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000), p. 41.

<http://www.sopora-en-lina.com/cv>

Sección 5, Tema C, Actividad 1

Razones

Una *razón* es una medida de la variabilidad del cambio en las magnitudes de una variable con respecto a los de otra. Las razones son usadas con mucha frecuencia para describir las relaciones entre tiempo y distancia. Cuando un objeto o persona se mueve a una razón constante, la relación entre distancia y tiempo es lineal.

Problema C1

Supongamos que Aquiles corre a una razón constante de 16 Km por hora.

- a) Escriba una ecuación para describir la relación entre la distancia que cubre Aquiles y el tiempo que ha corrido.
- b) ¿Qué tan lejos estará Aquiles después de haber corrido 1.5 horas?
- c) Si usted grafica la relación entre la distancia que cubre Aquiles y el tiempo que ha corrido, ¿Cómo luciría la gráfica?
- d) Ingrese su ecuación en una hoja de cálculo, y use la hoja de cálculo para construir la gráfica. ¿Es la gráfica que usted esperaba? Explique su respuesta.

Problema C2

Aquiles va a jugar una carrera contra una tortuga que se mueve a solo 2.5 kilómetros por hora. Para hacer justa la carrera, Aquiles concede le concede a la tortuga una ventaja de 70 kilómetros.

- a) Escriba una ecuación que describa la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que ha caminado.
- b) Ingrese la ecuación de la tortuga en una hoja de cálculo.
- c) ¿Qué tanto tiempo le tomará a Aquiles alcanzar a la tortuga?

Problema C3

En el mismo sistema de coordenadas muestre las correlaciones distancia tiempo tanto de Aquiles como de la tortuga. ¿Qué significan físicamente para Aquiles y la tortuga las coordenadas del punto en el que se cruzan ambas líneas rectas?

Problema C4

¿Cuál de las dos líneas en la gráfica del Problema C3 representa una variación proporcional? Argumente su respuesta.

Problema C5

Supóngase que dos personas viajaron una distancia de 100 kilómetros a la misma velocidad y que la primera persona tenía una ventaja de 25 kilómetros cuando empezaron a viajar. ¿Cuándo esperaría usted que se encontraran? Cuando se encuentran, ¿Cuál de los dos está más lejos de donde salieron? ¿Dónde es posible leer esto en las gráficas de distancia respecto al tiempo?

http://www.saboralgebra.com/

Sección 5, Tema D, Actividad 1

Resumiendo

En esta ocasión, daremos una mirada retrospectiva a algunas de nuestras ideas relacionadas con las funciones lineales y daremos una mirada a las conexiones entre ellas.

Para cada una de las tablas siguientes:

- Encuentre una regla cerrada para que al tomar una de las entradas encontremos la correspondiente salida.
- Encuentre una regla recursiva para transitar de una salida a la siguiente.
- Grafique a cada par de números en las tablas.
- Determine si la regla describe a una función lineal o no. Si es una función lineal, encuentre la pendiente.

Problema D1

Entrada	Salida
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4

Problema D2

Entrada	Salida
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25

<http://www.saboralgebra.com/CD>

Problema D3

Entrada	Salida
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

Problema D4

Entrada	Salida
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5

Problema D5

Entrada	Salida
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25

<http://www.saboralinea.com/cv>

Problema D6

Entrada	Salida
1	1
2	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{1}{3}$
4	$\frac{1}{4}$
5	$\frac{1}{5}$

Problema D7

Entrada	Salida
1	-7
2	-7
3	-7
4	-7
5	-7

Problema D8

¿Cuáles son las características de una función lineal? ¿Cómo puede usted precisar que una función es lineal, en el caso en que le sea dada:

- una regla de forma cerrada para una función?
- una regla recursiva para una función?
- una descripción para una situación?
- una tabla?
- una gráfica?

<http://www.saboralinea.com/CV>

Sección 5, Tema E, Actividad 1**Una Reflexión Tecnológica**

La tecnología actual puede ser usada para incursionar en los conceptos matemáticos, para aplicar lo ya conocido, para evitar cálculos tediosos, para acceder rápidamente a datos e información desprendida de su proceso. También puede ser usada para sugerir en los usuarios la necesidad de incorporar el uso de nuevas tecnologías a su quehacer cotidiano como profesores. En esta Sección 5, usted debiera haber incorporado el uso de un recurso tecnológico, la hoja electrónica de cálculo para abordar el concepto de linealidad.

Problema E1

En la experiencia vivida hasta aquí, ¿Cómo es que el uso de la tecnología ha impactado en usted su visión acerca de cómo se puede uno aproximar a los conceptos contenidos en el material de esta Sección? ¿En qué formas ocurrió esto para usted? ¿Advierte usted alguna forma en la que el uso de esta tecnología pudiera haber obstaculizado su aprendizaje?

Problema E2

¿Cree usted que el uso de la tecnología le ayudó en alguna manera a pensar matemáticamente? Explique

<http://www.sopros.com/CH>

Tarea 5

Problema T1

En el Problema de Aquiles y la tortuga, suponga que las velocidades a las que se desplazan Aquiles y la tortuga permanecen inalteradas pero que Aquiles alcanza a la tortuga en una hora y media. ¿Qué distancia llevaba de ventaja la tortuga cuando Aquiles empezó a correr?

Problema T2

La tortuga se tomó unas "vitaminas para mejorar la velocidad" y ahora puede viajar a 5 kilómetros por hora. Si Aquiles aún corre a la misma velocidad que antes y alcanza a la tortuga en 3 horas, ¿qué ventaja le dio a la tortuga?

Problema T3

He aquí una técnica usada por el Maestro carpintero Noé cuando está apuntalando los techos de una construcción. El sabe que necesitará soportes espaciados regularmente a lo largo y debajo del techo. Cuidadosamente mide la longitud desde el piso hasta el techo de la primera viga de soporte que necesita instalar, y encuentra que es de doce metros, luego mide la longitud del segundo y encuentra que es de nueve metros. Entonces llama a su asistente y le dice: "Ya no midas los otros, córtalos con una longitud de seis y de tres metros". ¿Explique porqué funciona la técnica del Maestro Noé?

Problema T4

Usted ha trabajado ya con procesos funcionales reversibles. Piense ahora en la posibilidad de encontrar la función inversa de una función lineal. Si le es dada la fórmula $d = 3t + 2$ para la distancia recorrida en términos del tiempo empleado para hacerlo, ¿Qué haría usted para expresar el tiempo en términos de la distancia? ¿Cuando se "invierte" una función lineal, el resultado de ello será siempre una nueva función? Y si es así, ¿la nueva función es también una función lineal? ¿Cómo podría usted describir, desde el punto de vista geométrico, las gráficas de ambas expresiones, es decir la de una función lineal y la del proceso que le invierte?

http://www.scribd.com/doc/111111111

Problema T5

En una cuadrícula de diez por diez, están sombreados los cuadrados externos. ¿Cuántos están sombreados? Si tenemos una cuadrícula de "m x m" y los cuadros que están al exterior están sombreados, ¿Cuántos cuadrados estarán sombreados?

<http://www.saboralinea.com/CV>

